

Pangsuma

Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastra Asia Tenggara

Julai-Disember 2005 Isikanagan 21/Jilid 11

پانگسورا

JULAI-DESEMBER 2005 - VOL. 21/JILID 11

PEMANGKI: PENGARAH
Dr. Mstaim Bakar

TIMBALAN PENGARAH
Haji Abu Bakar Haji Zainal

**KETUA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SASTERA**
Aminah Haji Munin

**KETUA PENERBITAN, MEDIA DAN
ESTETIKA**
Haji Zainal Arifin BPKDP Haji Sirat

KETUA SENI LUKIS DAN REKA BENTUK
Abdul Malek Haji Metarsat

**SIDANG REDAKSI
BRUNEI DARUSSALAM**
*Suip Haji Abdul Wahab
Hajjah Shuharah DP Haji Abdul Wahab*

INDONESIA
Abdul Rozak Zaidan

MALAYSIA
Puan Hjh. Zaiton Ajamain

**PENYELARAS CAWANGAN ATUR HURUF
MAJALAH**
*Maysalamah Haji Hitam
Azmah Haji Abdullah
Laila Sari Haji Bakar
Masni Haji Ahmad*

PENYELARAS REKA BENTUK
Abdull Rahman Ahmad

**KETUA UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN
PEMASARAN**
Hajjah Siti Zaleha Haji Kaprawi

**URUSAN LANGGANAN, JUALAN DAN
PEMASARAN**
*Unit Perhubungan Awam dan Pemasaran
Pentadbiran dan Pengurusan
Dewan Bahasa dan Pustaka
Lapangan Terbang Lama, Berakas BB2510
Brunei Darussalam
Tel: 2238511 sambungan 199, 200, 203
Faks: 2381817*

KANDUNGAN

KESUSASTERAN MELAYU PERADAHAN DAN IDENTITI BANGSA Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim	1
ADAB BERTAMU DAN BERJAMU DALAM HIKAYAT HANG TUAH: SATU TINJAUAN ETIKA NORMATIF DAN PERSPEKTIF AKHLAK DIJAM Mohd. Hamafi Ibrahim	14
PENGAKUAN PARIYEM DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN DAN GENDER Suyono Suryatno	29
SASTERA KLANIK BRUNEI: SUATU ANPIRASI NACIONALISME Prof. Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abd. Hamid	44
PENCIPTAAN KARYA: SATU PERBINCANGAN BERDASARKAN HIKAYAT ALI BAD SYAH Shaiful Bahri Md. Radzi	55
NOVEL MANTRA PEJINAK ULAR KUNTOWIJOYO: REKONSTRUKSI SEJARAH SOSIAL-POLITIK ORDE BARU Tito Suwondo	77
CERPEN-CERPEN PEMENANG PERADUAN MENULIS CERPEN SEMPENA ISRAK MIKRAJ (ANJURAN PUSAT DAKWAH ISLAMIAH): SATU PEMBICARAAN RINGKAS TENTANG GAYA PENCERITAAN Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhammad	94
SYAIR SULTAN SYARIF: ANTARA INGATAN DAN KELUPAAN Erlis Nur Mujningsili	103
NASKHAH ADAB RAJA-RAJA: ANTARA KARYA KETATANEGARAAN DAN KARYA ADAB (ETHOS) Datuk Prof. Emeritus Dr. Mohd. Taib bin Osman	118
PENYUMBANG	150

Dimuat PANGSURA, Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastra Asia Tenggara, Juli--Desember, 2005, Bilangan 21/Jilid 11, 2005, hlm. 77--93.

NOVEL MANTRA PEJINAK ULAR KUNTOWIJOYO: REKONSTRUKSI SEJARAH SOSIAL-POLITIK ORDE BARU

Tirto Suwondo

Pendahuluan

DALAM kancah kesusastraan Indonesia modern, Kuntowijoyo mulai rajin menulis karya sastra sejak awal Orde Baru (sejak 1966). Namun, menurut pengakuannya, selama 20 tahun (1973--1993), ia tidak menulis bahkan satu cerpen pun.¹ Barulah sejak tahun 1994 ia kembali menulis, bahkan sampai menjelang wafatnya (Februari 2005) --meski dalam keadaan sakit yang cukup lama-- ia terus menulis. Hingga sekarang, sastrawan (penyair, cerpenis, novelis, penulis naskah drama) tahun 1970-an (Eneste, 1988) yang seangkatan dengan Sutardji Calzoum Bachri, Danarto, Budi Darma, Putu Wijaya, Gunawan Mohamad, Arifin C. Noer, Sapardi Djoko Damono, Darmanto Jatman, Abdul Hadi W.M., Umar Kayam, dan Gerson Poyk itu telah mewariskan kepada kita tiga antologi puisi: *Suluk Awang-Uwung* (1975), *Isyarat* (1976), dan *Daun Makrifat, Makrifat Daun* (1995); dua antologi cerpen: *Dilarang Mencintai Bunga-Bunga* (1992) dan *Hampir Sebuah Subversi* (1999); enam buah novel: *Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari* (1966), *Pasar* (1972, 1994), *Khotbah di Atas Bukit* (1976, 1994), *Impian Amerika* (1998), *Mantra Pejinak Ular* (2000), *Wasripin dan Satinah* (2003); tiga naskah drama: *Rumput-Rumput Danau Bento* (1968), *Tidak Ada Waktu bagi Nyonya Fatma, Barda, dan Cartas* (1972), *Topeng Kayu* (1973, 2001); dan satu antologi fabel: *Mengusir Matahari* (1999). Di samping itu, tiga buah cerpennya, yaitu "Laki-Laki yang Kawin dengan Peri", "Pistol Perdamaian", dan "Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan" dinyatakan sebagai cerpen terbaik Kompas dan kemudian dijadikan judul buku antologi *Cerpen Pilihan Kompas* tahun 1995, 1996, dan 1997.²

¹ Hal tersebut disebabkan oleh kesibukannya sebagai dosen sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 1973--1974 ia menjalani tugas belajar dan memperoleh gelar *Master of Art* di Universitas Connecticut USA. Setelah itu, ia mengambil program Ph.D dalam studi sejarah di Universitas Columbia (lulus 1980) dengan disertasi berjudul *Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850--1940*. Pada 1984 ia menjadi dosen tamu di Universitas Filipina dan pada 1985 ia bertugas mengajar di Michigan University.

² Sejak 1992 *Kompas* telah menerbitkan 12 buku kumpulan "Cerpen Pilihan Kompas". Setiap buku memuat sekitar 15 cerpen dan satu cerpen ditetapkan sebagai cerpen terbaik. Dan pengarang serta karya cerpennya yang telah dinyatakan sebagai terbaik adalah: Jujur Prananto (*Kado Istimewa*, 1992), Seno Gumira Adjidarma (*Pelajaran Mengarang*, 1993), Joni Ariadinata (*Lampor*, 1994), Kuntowijoyo (*Laki-Laki yang Kawin dengan Peri*, 1995; *Pistol Perdamaian*, 1996; *Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan*, 1997), Budi Darma (*Derabat*, 1999; *Mata yang Indah*, 2001),

Selain sebagai sastrawan, pengarang kelahiran Sorobayan, Sanden, Bantul, Yogyakarta, 18 September 1943 yang konsisten “memperjuangkan” sastra transendental itu juga dikenal sebagai seorang sejarawan (ahli sejarah) dan budayawan. Sebagai sejarawan dan budayawan, Guru Besar Fakultas Sastra UGM itu telah menulis sekitar 12 buku, yaitu *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (1985), *Budaya dan Masyarakat* (1987), *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (1991), *Radikalisasi Petani* (1993), *Demokrasi dan Budaya Birokrasi* (1994), *Metodologi Sejarah* (jilid 1/1994, jilid 2/2003), *Pengantar Ilmu Sejarah* (1995), *Identitas Politik Umat Islam* (1997), *Muslim Tanpa Masjid: Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (2000), *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas* (2002), *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850—1940* (2003), dan *Raja, Priyayi, dan Kawula* (2004). Berkat ketekunan dan kesetiiaannya di bidang kesenian, kesusastraan, sejarah, sosial, dan kebudayaan, sampai akhir hayatnya Kuntowijoyo telah mengantongi tidak kurang dari 18 penghargaan.³

Kajian pendek ini tidak bermaksud (dan tidak mungkin) membahas seluruh karya Kuntowijoyo yang diwariskan kepada kita, tetapi hanya khusus membahas novelnya yang berjudul *Mantra Pejina Ular*. Novel ini pada awalnya dimuat sebagai cerita bersambung di harian *Kompas* mulai edisi 1 Mei hingga 8 Juli 2000 dan kemudian diterbitkan menjadi buku oleh Penerbit Kompas pada Oktober 2000. Pemilihan objek kajian jatuh pada novel *Mantra Pejina Ular* dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain, yaitu ketika membaca novel ini saya merasa bahwa novel setebal 243 halaman itu berhubungan erat dengan peristiwa sejarah sosial-politik Orde Baru (di bawah kekuasaan rezim Soeharto) yang pada akhirnya tumbang pada tahun 1998.

Motinggo Busye (*Dua Tengkorak Kepala*, 2000), Danarto (*Jejak Tanah*, 2002), Djenar Maesa Ayu (*Waktu Nayla*, 2003), dan Radhar Panca Dahana (*Sepi pun Menari di Tepi Hari*, 2004).

³ Beberapa penghargaan yang telah diterima Kuntowijoyo adalah (1) hadiah harapan dari Badan Pembina Teater Nasional Indonesia untuk naskah drama “Rumput-Rumput Danau Bento” 1968, (2) Hadiah pertama sayembara penulisan cerpen majalah Sastra atas cerpennya “Dilarang Mencintai Bunga-Bunga” 1968, (3) hadiah sayembara penulisan lakon dari DKJ atas naskahnya “Tidak Ada Waktu bagi Nyonya Fatma, Barda, dan Castas” 1972, (4) hadiah sayembara mengarang roman dari Panitia Tahun Buku Internasional atas novelnya *Pasar*, 1972, (5) hadiah penulisan lakon dari DKJ atas naskahnya “Topeng Kayu” 1973, (6) penghargaan sastra Indonesia dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 1986, (7) penghargaan penulisan sastra Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk buku antologi cerpen *Dilarang Mencintai Bunga-Bunga* 1994, (8) penghargaan kebudayaan dari ICMI 1995, (9) cerpen terbaik *Kompas* 1995, (10) cerpen terbaik *Kompas* 1996, (11) cerpen terbaik *Kompas* 1997, (12) *Asean Award on Culture* 1997, (13) penghargaan Satya Lencana Kebudayaan RI 1997, (14), penghargaan *Mizan Award* 1998, (15), penghargaan Kalyanakretya Utama untuk Teknologi Sastra dari Menristek 1999, (16) penghargaan *SEA Write Award* 1999, (17) penghargaan Majelis Sastra Asia Tenggara 2001 untuk novelnya *Mantra Pejina Ular*, dan (18) anugerah kesetiaan berkarya di bidang penulisan cerpen harian *Kompas* 2002.

Sebenarnya, “peristiwa sejarah sosial-politik” semacam itu muncul juga dalam karya-karya Kuntowijoyo lainnya, misalnya dalam beberapa cerpen yang terkumpul dalam antologi *Hampir Sebuah Subversi* (1999) atau dalam novel *Wasripin dan Satinah* (2003). Akan tetapi, kalau diperbandingkan, pada hemat saya, hanya novel *Mantra Pejinak Ular* yang tampak paling eksplisit-realistik memotret peristiwa sejarah sosial-politik di sekitar (menjelang) ambruknya kekuasaan Orde Baru.

Bukan Karya Sejarah

Telah disebutkan bahwa selain sebagai sastrawan, Kuntowijoyo juga seorang sejarawan. Sebagai sejarawan, tentu ia terbiasa menyikapi suatu kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai fakta sejarah. Namun, tidak demikian ketika ia mencatat dan mendeskripsikan sekian banyak peristiwa sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan (kekuasaan) Orde Baru dan kemudian menarasikannya ke dalam novel. Memang benar di dalam *Mantra Pejinak Ular* Kuntowijoyo menyebutkan (mendeskripsikan) nama-nama tempat atau peristiwa nyata (realitas empirik), misalnya, Pemilu 1997, Kekuasaan Soeharto, Mesin Politik, Pohon Beringin, Gerakan Anti-Pancasila, Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), Gunung Lawu, Jakarta, Semarang, Yogya, Klaten, Kemuning, Candisari, Tegalpandan, STSI Sala (Surakarta), Kebun Binatang Jurug, Kedungombo, Hari Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Namun, ketika telah dinarasikan ke dalam novel, nama-nama tempat dan peristiwa nyata itu bukan lagi menjadi realitas empirik sebagaimana dipahami dalam ilmu sejarah, melainkan telah menjadi realitas fiktional (realitas imajiner). Karena itu, *Mantra Pejinak Ular* bukanlah karya sejarah, melainkan karya fiksi (novel). Akan tetapi, bagi siapa pun, terlebih lagi bagi mereka (masyarakat) yang berdomisili di Jawa Tengah, khususnya di daerah Surakarta dan sekitarnya, pada saat membaca novel ini otak dan pikirannya pasti dibawa ke sebuah tempat dan atau peristiwa tertentu yang kongkret-empirik. Sebab, berbagai nama tempat dan peristiwa itu memang ada secara nyata (faktual) dan tercatat pula dalam buku-buku sejarah dan monografi.

Untuk itu, membaca dan menikmati novel *Mantra Pejinak Ular* mau tidak mau kita dihadapkan pada dua dunia, yaitu dunia fiksi (peristiwa, tokoh, dan berbagai perilaku dan atau problematikanya) dan dunia nonfiksi (realitas sejarah sosial-politik menjelang ambruknya kekuasaan rezim Orde Baru). Akan tetapi, kajian ini tidak akan membandingkan—apalagi—mempertentangkan dua dunia itu (fiksi dan nonfiksi) karena di dalam kehidupan modern yang dicengkeram globalisme, pluralisme, dan heterogenitas dewasa ini batas antara keduanya semakin tidak jelas dan *absurd*. Dalam kasus-kasus hukum dan keadilan di Indonesia, misalnya, terutama kasus yang berkaitan dengan kolusi dan korupsi, tidak jarang fakta kongkret tidak mampu menjadi alat bukti bagi sebuah kebenaran, tetapi justru menjadi sarana pembenaran (bagi suatu kesalahan) sehingga hal itu tak ubahnya seperti dunia fiksi belaka. Oleh karena itu, kajian ini hanya akan memfokuskan perhatian pada bagaimana Kuntowijoyo melihat dan atau mengolah realitas sejarah sosial-politik yang terjadi dan terbentang pada masa pemerintahan Orde Baru dan bagaimana ia merekonstruksikannya sekaligus memberi makna di dalam novelnya.

Kerangka Berpikir *Three in One*

Untuk membahas masalah tersebut kajian ini akan menggunakan kerangka berpikir *three in one* seperti yang dikemukakan Kuntowijoyo dalam berproses kreatif (menulis karya sastra). Dalam esai proses kreatifnya (1999) Kuntowijoyo menyatakan bahwa dalam upaya melahirkan karya sastra (cerita) ia cenderung lebih dahulu mengendapkan atau menunggu gagasan yang telah diperolehnya sampai benar-benar matang. Matang dalam hal ini berarti bahwa semua unsur ceritanya lengkap tetapi tetap terasa spontan, wajar, tanpa beban, dan tidak terlihat dipaksakan. Kelengkapan unsur cerita itu dapat dirumuskan menjadi tiga (dalam kesatuan atau totalitas), yaitu *strukturalisasi pengalaman*, *strukturalisasi imajinasi*, dan *strukturalisasi nilai*.

Menurut Kuntowijoyo, karya sastra adalah *strukturalisasi pengalaman*. Dan pengalaman itu dapat berupa pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, pengalaman kolektif, atau pengalaman hasil riset. Pengalaman yang menjadi dasar suatu cerita biasanya berserakan, terletak di sana-sini, tidak pernah utuh, dan selalu sepotong-sepotong. Katanya, tidak pernah terjadi satu pengalaman menghasilkan satu cerita. Pengalaman yang utuh—yang disebut satuan kajian—lalu diberi struktur hanya mungkin terjadi dalam tulisan ilmiah seperti sejarah, sosiologi, politik, atau psikologi. Karena pengalaman itu tersebar di mana-mana dan tidak pernah utuh, pengaranglah yang kemudian harus membuat pengalaman yang hanya berupa potongan-potongan itu menjadi sebuah struktur yang utuh dan bermakna.

Sementara itu, menurutnya, karya sastra pada hakikatnya adalah *strukturalisasi imajinasi*. Katanya, pengarang itu seperti seorang tukang batu. Di hadapannya ada batu bata, pasir, semen, kayu-kayu, dan genteng tanah yang harus dibuat sebuah rumah. Dengan demikian, ia harus mempunyai imajinasi tentang bentuk rumah itu. Demikian juga seorang pengarang, ia harus mempunyai imajinasi mengenai struktur cerita yang akan dituliskannya. Ketika menulis cerpen “Dilarang Mencintai Bunga-Bunga”, misalnya, Kuntowijoyo membayangkan adanya seorang tua, pagar tembok, anak laki-laki usia sekolah, ibu yang bijaksana, dan ayah yang suka bekerja keras. Dengan imajinasinya Kuntowijoyo melengkapi, mengubah, merangkai, merekat, dan menyulap berbagai pengalaman itu menjadi sebuah satuan yang bermakna.

Masih menurut Kuntowijoyo, karya sastra pada dasarnya adalah *strukturalisasi nilai*. Nilai itu dapat berasal dari agama, filsafat, ilmu, kata-kata mutiara, kebijaksanaan sehari-hari, peribahasa, atau dari mana saja. Ketika menulis cerpen “Dilarang Mencintai Bunga-Bunga”, secara kebetulan waktu itu Kuntowijoyo sedang belajar mengenai Max Weber. Max Weber antara lain membedakan dua hal, yaitu asketisisme surgawi dan asketisisme duniawi. Tokoh orang tua adalah tipe asketisisme surgawi (ketenangan jiwa, kebahagiaan batin), tokoh ayah adalah tipe asketisisme duniawi (kerja, kerja, kerja), dan anak lelaki itu terjepit di tengah-tengah. Jadi, dalam cerpen itu nilai diambil dari sosiologi klasik. Namun, katanya, jangan sampai nilai itu membebani karya sastra, jangan sampai membuat pengarang lupa akan pentingnya strukturalisasi, dan sebaliknya, jadikanlah nilai itu sebagai nilai-tambah bagi sebuah karya sastra.

Pada akhirnya, berkenaan dengan konsep tersebut, Kuntowijoyo menyatakan bahwa menggunakan formula atau tidak, perlu diingat bahwa pada hakikatnya prosa adalah strukturalisasi, strukturalisasi adalah karya sastra, karya sastra adalah fiksi, fiksi adalah “dunia yang mungkin”, dan “dunia yang mungkin” bukanlah fakta, bukan pula jurnalisme, karya ilmiah, atau esai filsafat. Demikianlah kerangka berpikir *three in one* yang dijadikan pedoman Kuntowijoyo dalam berproses kreatif (menulis karya) sastra. Dan kerangka berpikir ini pula yang akan dipergunakan untuk melacak jejak mengapa dan bagaimana Kuntowijoyo menstrukturalisasikan berbagai pengalaman yang dilihatnya itu ke dalam novel *Mantra Pejinak Ular*. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok, berikut disajikan kronologi cerita novel tersebut.

Kronologi Cerita *Mantra Pejinak Ular*

Novel *Mantra Pejinak Ular*, yang diberi catatan pengantar oleh Kenedi Nurhan (editor Penerbit Kompas), dibagi menjadi 17 bab, yaitu (i) Sebuah Desa, Sebuah Mitos, (ii) Mantra, (iii) Abu Kasan Sapari tentang Alam, (iv) Cinta Ular, Cinta Lingkungan, (v) Demokrasi Menurut AKS, (vi) Wahyu Pohonan, (vii) Abu vs Mesin Politik, Botoh, dan Dukun, (viii) Abu Kasan Sapari dan Lingkungannya, (ix) Ular, (x) Di Luar Struktur, Di Luar Sistem, (xi) Seni itu Air, (xii) Sajak-Sajak Cinta, (xiii) Mencari Akar, (xiv) Bumi Gonjang-Ganjing Langit Megap-Megap, (xv) Warisan, (xvi) Cangik Bertanya pada Limbuk, dan (xvii) Tuhan, Beri Ilmu yang Bermanfaat, Tuhan, Hindari Kami dari Malapetaka.

Cerita diawali dengan kisah masa kecil tokoh Abu Kasan Sapari (AKS) yang lahir di Palar, Klaten, Surakarta, Jawa Tengah. Sejak berumur satu tahun ia diasuh oleh kakek-nenek dari ibu. Ayahnya adalah keturunan pujangga Jawa R. Ng. Ranggawarsita yang secara turun-temurun menjadi juru kunci Makam Ranggawarsita. Saat kecil, setiap pagi AKS diajak ke rumah dalang Ki Notocarito sehingga ketika SD, SMP, dan SMA ia sudah banyak mengenal wayang bahkan pandai mendalang (memainkan wayang), lebih-lebih setelah diasuh oleh dalang senior Ki Lebdocarito. Setelah lulus SMA ia melanjutkan kuliah di STSI Sala (Surakarta) dan tiga tahun kemudian mendapat gelar sarjana muda (BA). Ketika sedang menyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana, ia melamar pekerjaan. Skripsinya akhirnya terbengkelai karena ia kemudian diterima menjadi pegawai Kantor Pembangunan Desa di Kecamatan Kemuning, daerah lereng (kaki) Gunung Lawu.

Ketika itu masyarakat desa Kemuning kesulitan air. Sebagai pegawai kantor pembangunan desa, AKS secara kreatif membuat program pipanisasi. Program ini berjalan sukses dan masyarakat tidak lagi kesulitan air. Karena programnya sukses, AKS bersama sejumlah warga Kemuning pergi ke acara Cembengan (perayaan panen tebu untuk pabrik gula) di Tasikmadu. Di tengah keramaian inilah AKS secara misterius (dijumpai seorang tua) mendapat mantra bahwa ia mampu menjinakkan ular. Ini terbukti, ketika di Kemuning diadakan lomba desa dan tiba-tiba muncul ular, ular itu dapat dijinakkannya. Maka, ia mendapat banyak pujian. Ketika Kemuning menang lomba lalu diadakanlah pergelaran wayang dan dalangnya adalah AKS.

Suatu hari, AKS pergi ke pasar. Di pasar ada orang menjual obat kuat yang konon bahannya dari daging ular. Maka, semua obat itu dibeli oleh AKS dan dibuang. Katanya,

ular tidak boleh dibuat main-main. Lalu, AKS berkampanye agar masyarakat bersahabat dengan ular, dan ternyata kampanye itu sukses. Berita kesuksesan ini tersiar sampai ke Jakarta. Maka, Peringatan Hari Lingkungan Hidup diselenggarakan di Kemuning. Karena sukses, Camat Kemuning mendapat pujian dari atasan dan kemudian diadakan syukuran wayangan dengan lakon “Perjamuan Ular” (AKS dalangnya). Karena kesuksesan itu pula Camat Kemuning diangkat menjadi Wakil Bupati. Tidak lama setelah pergantian camat baru, diadakan pula wayangan dengan lakon “Bambang Indra Gentholet Takon Bapa”. Lewat lakon ini (melalui tokoh Abiyasa) AKS mengungkap tiga hal penting, yaitu (1) kekuasaan itu berada di tangan rakyat, bukan pada penguasa, (2) rakyat mempunyai hak, dan penguasa harus menjamin hak itu, dan (3) para pembesar harus adil, tidak boleh KKN (kolusi-korupsi-nepotisme).

Dengan camat yang baru AKS merasa sangat cocok. Camat itu muda, enerjik, banyak teori, walaupun praktik kerjanya masih nol. Maka, proyek jatinisasi gagal. Tetapi, berkat wayangan, dalangnya AKS, lakonnya “Wahyu Pohonan”, proyek itu berhasil. Itulah sebabnya Camat mendapat pujian Bupati. Suatu ketika, di Candisari ditemukan candi, tetapi banyak ularnya. Setelah ular dibereskan oleh AKS, Kemuning (Candisari) menjadi kota wisata, banyak investor masuk. Tetapi, camat teladan ini kemudian dipindah oleh Mesin Politik akibat jago-jago (partai) Randu kalah di kecamatan ini. Tidak lama setelah itu, di Kemuning diadakan Pilkades. Dalam Pilkades ini Mesin Politik banyak berperan. Kata berita di koran Suara Bengawan, Pilkades ini penuh mesin politik, botoh (perjudian), dukun, dan kesenian. Dan AKS dinilai gagal dalam hal ini. Maka, ia dipindah-tugaskan (akibat pengaruh Mesin Politik) ke kantor Kecamatan Tegalpandan.

Di Tegalpandan AKS bekerja mengurus statistik dan angka-angka. Di daerah Tegalpandan ia tinggal bersebelahan (dalam satu rumah) dengan Lastri (seorang penyanyi, perias, janda muda). AKS sering pentas bersama Lastri. Namun, camat selalu berpesan pada AKS: kesenian tidak boleh untuk berpolitik. Ketika itu AKS memelihara ular besar di rumah walaupun ular itu sempat membuat kampung resah. Tetapi, Abu tak lama kemudian berhasil mengumpulkan para pecinta ular, mendirikan MPU (Masyarakat Pecinta Ular) Nogogini, dan ia menjadi ketuanya. Karena itu, ketika di Jurug (Sala) diadakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia, AKS diminta untuk mendalang dengan lakon “Perjamuan Ular”. Nama AKS semakin terkenal sehingga suatu ketika ia diundang rapat oleh Partai Hijau. Dalam rapat itu AKS mengusulkan agar perkumpulan itu jangan menjadi partai, tetapi menjadi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) saja. Namun, banyak orang tidak setuju. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa dua tokoh Partai Hijau ditangkap.

Pada suatu ketika akan ada Pilkades. Saat itu ada seorang calon yang diminta mundur oleh Mesin Politik. AKS simpati padanya, lalu mendalang untuknya, meski calon itu tetap gagal. Tak lama kemudian AKS mendirikan Paguyuban Dalang Independen. Karena peguyuban ini dinilai akan banyak berpengaruh, AKS mendatangi dan ditawarkan oleh Mesin Politik untuk menjadi caleg (calon legislatif, untuk Pemilu 1997). Tetapi AKS menolak tawaran itu. Akibatnya, AKS ditangkap dan ditahan di kantor polisi dengan tuduhan yang tidak masuk akal, yaitu sebagai Pemimpin Gerakan Anti-Pancasila. Pada saat itu Pemilu 1997 telah berlangsung. Di berbagai tempat Partai Randu banyak

mengalami kekalahan. Polisi pun mulai bertindak netral. Maka, dalam memeriksa AKS, polisi bertindak objektif, bahkan menolak memo Mesin Politik atas kasus AKS. AKS kemudian dibebaskan karena ia tidak terbukti sebagai Pemimpin Gerakan anti-Pancasila. Setelah bebas, AKS banyak menulis puisi tentang hubungan dirinya dengan Lastri. Dan oleh orang tuanya di Klaten AKS diminta untuk segera menikah.

Suatu ketika, di pasar Tegalpandan, tiba-tiba ada seorang tua (Kismo Kengser namanya) berpidato: pemerintah sekarang akan segera ambruk. Lalu orang tua itu ditangkap polisi. Beberapa hari kemudian di Tegalpandan hujan deras, dan pohon beringin besar yang selama ini berdiri kokoh di pasar itu roboh. Saat itu terjadi juga demo di mana-mana. Karena dianggap gagal dalam Pemilu, banyak Bupati dan Camat dipindah dan diganti. Sementara AKS semakin sibuk mendalang karena banyak tawaran. Ia tidak peduli meski mendapat sebutan “dalang politik”. Baginya mendalang adalah berjuang untuk rakyat yang tertindas. Pada perayaan 17 Agustus (1998?), atas prakarsa non-Partai Randu, AKS mendalang dengan lakon “Rama Tambak”. Di Koran-koran diberitakan bahwa lakon “Rama Tambak” adalah prediksi sejarah. Akibat lakon itu Bupati dipanggil dan dimarahi Gubernur. Namun, karena keadaan telah berubah, AKS tidak diperingatkan dan atau ditangkap. Bahkan, AKS juga sering diundang untuk menulis dan menyajikan makalah di seminar-seminar. Berkat semua ini, ia mendapat simpati dari Rektor STSI Sala dan kemudian ia dipanggil (diingatkan) untuk menyelesaikan studi.

Akhirnya AKS menyelesaikan skripsi. Skripsinya tentang wayang fabel. Ia lulus menjadi sarjana seni. Suatu saat, dalam tidur AKS bermimpi bahwa Kakeknya mengatakan: ular harus hilang. Namun, dalam mimpi itu, orang tua berjenggot putih (yang dulu memberi mantra secara misterius) mengatakan: mantra pejinak ular harus diwariskan (kepada seseorang). Tetapi, sebagaimana dikatakan oleh seorang Haji bahwa mantra seperti itu termasuk syirik, sehingga itu harus diputus rantainya. Maka, pada akhirnya, ular milik AKS dibawa dan diserahkan ke Bonbin (Kebun Binatang) Jurug (Sala/Surakarta). Demikianlah kronologi cerita novel *Mantra Pejinak Ular*. Selanjutnya, pembahasan mengenai mengapa dan bagaimana Kuntowijoyo merekonstruksikan dan menstrukturisasikan realitas sejarah yang dilihat ke dalam novelnya itu disajikan sebagai berikut.

Realitas Sejarah sebagai Pengalaman

Sebagaimana diketahui bahwa *Mantra Pejinak Ular* adalah novel. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pada saat membaca novel itu kita tidak merasa seperti membaca novel, tetapi seakan membaca dan menyaksikan kenyataan (realitas) sejarah. Sebab, di dalam novel itu gambaran mengenai peristiwa yang terjadi pada masa kekuasaan Orde Baru tidak sekadar membayangkan secara imajinatif belaka, tetapi seolah muncul secara nyata di otak dan pikiran kita. Realitas sejarah memang membuktikan bahwa masa Orde Baru adalah masa yang dikuasai oleh partai tertentu yang dengan slogan-slogan politis dan persuasifnya tidak memihak kepada kesejahteraan rakyat, tetapi justru semakin menambah jumlah kemiskinan/penderitaan. Undang-undang dan sejumlah peraturan juga hanya disusun demi kepentingan segelintir orang bahkan sering direkayasa sebagai alat yang sah untuk membungkam suara-suara yang tak sepaham. Seluruh infrastruktur politik dan birokrasi pemerintahan telah dikuasai oleh “tangan-tangan besi”, dan

kebijakan sentralistik pun telah menembus jauh dan mengkooptasi seluruh sektor kehidupan. Berkenaan dengan hal ini, Kuntowijoyo mencatat bahwa Orde Baru adalah masa yang sangat menyakitkan. Sebab, katanya:

“... ketidakadilan sudah ada di mana-mana. Para penguasa bukan lagi pamong, tetapi maling betulan, maling berdasi, maling berbintang, dan maling berpendidikan. Persekongkolan penguasa, pengusaha, dan Randu untuk memeras rakyat. Mereka adalah badut-badut. Mengaku polisi padahal mereka sebenarnya maling. Mengaku satriya padahal sebenarnya perampok-perampok. Apa yang dirampok? Hutan kita dibabat habis, perut bumi kita tambangnya dikuras, tanah di bukit-bukit dikapling, tidak tersisa untuk anak cucu, dan *wong cilik* digusur semena-mena” (hlm. 191—192).

Realitas sejarah seperti itulah, antara lain, yang selama lebih dari tiga puluh dua tahun memang telah merusak kemanusiaan dan seluruh eksistensinya. Realitas sejarah seperti itu pula yang kemudian menggugah pikiran, nurani, dan naluri kreatif Kuntowijoyo. Oleh karenanya, sebagai seorang intelektual yang juga terkungkung di dalam struktur kekuasaan itu ia kemudian bersikap bahwa perilaku penguasa yang menindas rakyat itu harus segera dihentikan.

Kendati demikian, sebagai warga masyarakat biasa yang tidak pernah terlibat atau menduduki posisi penting di dalam birokrasi pemerintahan, Kuntowijoyo sadar bahwa dirinya tidak mungkin mampu berbuat apa-apa. Bahkan, karena begitu kuat kekuasaan Orde Baru dengan mesin politiknya yang terlalu mendewakan kekuatan tunggal (*single majority*), Kuntowijoyo beranggapan bahwa otoritarianisme yang telah mendarah daging itu tidak mungkin dapat dihentikan. Oleh sebab itu, sebagai pekerja seni yang kreatif, bagaimanapun juga ia harus melakukan “perlawanan”. Dengan apa ia harus melawan? Tidak lain ialah dengan dan lewat seni. Sebab, sebagaimana diyakini Kuntowijoyo, seni yang bersumber dari dan selalu berjuang untuk kebenaran dan keadilan itu akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik meskipun tak bisa secara radikal. Dan dalam novel ini, lewat tokoh Abu Kasan Sapari (AKS), Kuntowijoyo menyatakan sebagai berikut.

“... AKS berpendapat bahwa seni itu seperti air. Artinya, kalau ada yang terlihat benjol-benjol dalam masyarakat, seni akan menutupinya, menjadikannya datar. Kalau ada api, seni akan menyiramnya. Dengan mengutip ajaran Sunan Drajat, AKS berpendapat bahwa bahwa seni memberi air mereka yang kehausan, memberi payung mereka yang kehujanan, memberi tongkat pejalan yang sempoyongan” (hlm. 152--153).

Namun, terhadap apa yang dilakukannya itu, Kuntowijoyo menyadari pula bahwa melakukan perlawanan lewat seni ibarat “membunuh harimau dengan ketapel”, ibarat “menabur gula di tengah lautan”, lebih-lebih yang dilawan adalah sebuah rezim penguasa yang legitimatif dan memiliki ribuan mata dan tangan yang siap menerkam.

Munculnya kesadaran Kuntowijoyo tersebut dilandasi oleh sebuah kenyataan bahwa yang dapat diperbuat oleh seni (sastra) hanyalah membujuk (dan mengajak kepada suatu kebenaran), bukan memaksa (dan melakukan pembenaran) seperti kekuasaan. Hal itu, misalnya, terungkap dalam kutipan berikut.

“Kesenian itu berbeda dengan kekuasaan. Kesenian membujuk, kekuasaan memaksa. Kesenian berbicara dengan lambang, kekuasaan *thok-leh*. Kesenian itu *sinamun ing samudana*, tersamar, tidak langsung. Semua ada tempatnya.... (hlm. 83)

Meski demikian, Kuntowijoyo –seperti halnya kita semua-- menyadari betul bahwa bagaimanapun kebenaran harus selalu ditegakkan dan diperjuangkan tanpa harus memikirkan kapan keberhasilan akan datang. Itulah sebabnya, di dalam novel *Mantra Pejina Ular* Kuntowijoyo menampilkan tokoh seorang seniman “pejuang” (Abu Kasan Sapari) yang berpendirian kuat (teguh) dan tidak sekali-kali mau mengkhianati perjuangannya. Keteguhan pendirian itu dibuktikan, misalnya, melalui tindakannya menolak tawaran dari mesin politik (partai penguasa) untuk menjadi “caleg jadi” pada Pemilu 1997. Dan ia bertahan pada bidangnya, yaitu ingin tetap menekuni bidang kesenian. Perhatikan kutipan berikut.

“Orang yang dikenalnya sebagai Ketua Umum Mesin Politik Tegalpandan itu lalu mengatakan, “Saya hanya mengantarkan, Bapak ini adalah Ketua Badan Seleksi Caleg Dati II Karangmojo.” Abu mempersilakan mereka masuk.

“Terimalah ucapan selamat kami. Kami dari DPD telah memilih Pak Abu sebagai caleg jadi,” kata Ketua Badan Seleksi. “Pak Abu lolos ketimbang sembilan calon lain.”

Abu bingung. Ia tak pernah menghubungi atau dihubungi siapa-siapa.

Kejadian itu sangat tiba-tiba.

“Saya-saya tak tahu apa-apa.”

“Ya, Pak Abu tidak tahu. Tapi kami punya banyak telinga. Ini kehormatan. Jangan ditolak.”

“Tapi saya tak pernah mengharap.”

“Banyak memang peristiwa di dunia ini yang berada di luar harapan.”

Abu mengerti duduk persoalannya. Ia menolak. Tentu saja itu di luar harapan para tamunya. Sebab, orang lain berebut menjadi caleg jadi. Karenanya penolakan itu aneh bagi mereka.

“Aneh! Lalu apa maumu? Kalau bukan pangkat, kalau bukan jabatan?”

“Tidak semua garam sama kadar asinnya, Pak. Satu-satunya keinginan saya ialah kalian tidak mengganggu kesenian” (hlm. 145).

Mengapa Abu Kasan Sapari menolak tawaran menjadi calon legislatif yang pasti jadi? Jawabannya ialah kalau ia menerima tawaran itu, berarti ia masuk ke dalam sebuah “perangkap” yang justru akan mematikan perjuangannya. Oleh sebab itu, ia berpegang teguh pada pendirian bahwa kesenian adalah dunianya sehingga tak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh penguasa.

Bukti menunjukkan bahwa di dalam sistem kekuasaan yang otoriter, tindakan menolak sebuah tawaran yang berkaitan dengan politik sangat riskan dan penuh resiko. Sebab, dalam bahasa politik kata “menolak” dapat berarti “melawan” atau bahkan “membangkang”. Apabila seseorang sudah dituduh sebagai “pembangkang”, pasti ia akan menerima “hukuman” tanpa harus jelas apa kesalahannya. Demikian pula halnya dengan Abu Kasan Sapari dalam novel ini. Karena ia menolak tawaran dari mesin politik untuk menjadi caleg jadi, ia kemudian ditangkap dan ditahan di kantor polisi. Bahkan, tuduhan yang dialamatkan padanya sangat tak masuk akal, yaitu sebagai Pemimpin Gerakan Anti-Pancasila, subversi, dan makar (hlm. 149). Kendati demikian, seperti diyakini oleh Kuntowijoyo, di dalam diri tokoh Abu Kasan Sapari masih ada keyakinan bahwa bagaimanapun kebenaran akan tetap menang. Seperti dikatakannya bahwa “Terjadilah yang akan terjadi. Kita orang kecil hanya bisa pasrah pada Tuhan, mengadu pada-Nya. *Becik ketitik, ala ketara*” (baik akan ketahuan, jahat bakal terlihat) (hlm. 147). Hal itu berarti bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu unggul dan abadi. Karena itu, Abu Kasan Sapari tetap yakin bahwa “kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat” pasti akan segera lenyap.

Melalui tokoh sentral Abu Kasan Sapari, perjuangan dan harapan Kuntowijoyo dalam novel ini tampaknya memperoleh tanda-tanda akan menuai titik terang. Sebab, bukan suatu kebetulan, tidak lama setelah Abu Kasan Sapari ditangkap dan kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, gerakan reformasi di Indonesia (1997/1998) mulai mengerucut ke permukaan yang di dalam novel ini dilukiskan sebagai “bumi gonjang-ganjing, langit megap-megap” (hlm. 190--203). Berbarengan dengan keadaan “genting” itu, rakyat, *wong cilik*, dan berbagai komponen yang memihak pada hati nurani dan kebenaran, beramai-ramai melakukan aksi demonstrasi untuk menentang ketidakadilan kekuasaan. Perhatikan, misalnya, di pasar seorang peramal berpidato seperti ini.

“Saudara-saudara pasti belum kenal saya. Maklum sekarang ini yang penting adalah Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati. Rakyat seperti saya tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu didengar, tidak perlu digubris, dilupakan. Dalam kampanye Pemilu memang ada obral janji untuk rakyat, membangun ini itu. Tapi pelaksanaannya, *wo*, tahi kucing, jangan tanya. Nol besar. Diperkenalkan nama saya ialah Kismo Kengser, artinya “tanah tergusur”. Sebelum jadi peramal, jelek-jelek saya ini petani kaya. *Lha* suatu hari Pak Lurah datang dan bilang, ‘Negara butuh pengorbananmu’. Lurah minta supaya saya rela melepas tanah, sebab negara mau membangun sebuah terminal bis. Dasar orang kecil yang bodoh, tanah saya lepaskan dengan

harga dua gelas kopi semeternya. *Ee*, tunggu punya tunggu di atas tanah saya berdiri rumah-rumah mewah. Tanah saya telah dijual pada perusahaan perumahan. Sampai sekarang saya hanya *gedek-gedek* dan gigit jari ...”.

Seorang laki-laki dengan sarung maju. Lalu mereka duduk. Laki-laki bersarung itu berbisik, tapi cukup keras untuk semua orang dalam lingkaran. Ia mengemukakan bahwa ia peternak ayam ras. Tapi akhir-akhir ini harga makanan ayam melejit. Ayamnya banyak mati. Di mana letak keberuntungannya? Berdagang, beternak kambing, atau kembali jadi petani?

Laki-laki tua itu memejamkan mata sambil memegang telapak tangan laki-laki bersarung, kerumunan diam tidak berisik ingin mendengar jawabnya. Laki-laki tua berbisik di telinga, tapi bisikan itu cukup keras sehingga kerumunan itu mendengar. Katanya, “ayam itu mati kena virus, namanya monopoli. Di bawah kekuasaan Soeharto, ekonomi kita dikuasai konglomerat. Kita dijajah lagi, tidak oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa sendiri. Oleh karena itu, ... pemerintah sekarang akan segera ambruk, sebab ketidakadilan sudah ada di mana-mana” (hlm. 190--191).

Begitulah, antara lain, realitas sejarah sosial-politik yang terjadi pada masa menjelang ambruknya kekuasaan Orde Baru di bawah rezim Soeharto yang sentralistik dan militeristik. Sebenarnya, realitas sejarah kekejaman penguasa Orde Baru itu dapat kita bentangkan lebih panjang lagi, misalnya bagaimana mereka meringkus kebebasan pers, menerapkan sistem ekonomi kapitalis, dan mempertajam pertarungan ras, etnis, budaya, dan sejenisnya. Tetapi, sekadar sebagai contoh, realitas sejarah sebagaimana digambarkan di atas cukup menjadi bukti bahwa Orde Baru adalah sebuah orde yang memang harus segera berakhir. Dan kita tahu bahwa potret buram Orde Baru itu tak hanya disaksikan oleh dan menjadi serangkaian pengalaman Kuntowijoyo, tetapi juga kita saksikan dan menjadi pengalaman kita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Bukan Pidato Politik

Sebagaimana diyakini banyak pihak bahwa sastra berkorelasi dengan realitas. Sastra yang tidak berkorelasi dengan realitas akan dijauhi oleh realitas. Meski demikian, sastra sebagai sastra (seni) harus mempunyai jarak estetik (*aesthetic distance*) dengan realitas. Kalau tidak memiliki jarak estetik dengan realitas, karya sastra akan terperosok ke dalam sebuah laporan jurnalisme, esai filsafat, tulisan ilmiah, atau pidato politik. Begitu pula yang dilakukan Kuntowijoyo atas pengalamannya berhadapan dengan realitas sejarah sosial-politik pada masa Orde Baru. Kalau ia tidak memberi jarak estetik tertentu, realitas sejarah yang dicatat itu hanya akan menjadi sebuah “pidato politik”. Sebab, realitas sejarah itu masih sepotong-sepotong dan baru berupa sejumlah pengalaman yang berserakan.

Lalu bagaimana cara Kuntowijoyo menstrukturalisasikannya agar sejumlah pengalaman sejarah yang masih berserakan itu tidak menjadi sebuah “pidato politik”? Di sinilah ia menggunakan sarana imajinasi. Dengan imajinasi ia merangkai realitas sejarah sosial-politik Orde Baru ke dalam sebuah tatanan (plot) lengkap dengan tokoh,

karakterisasi, latar soial-budaya, dan gaya ungkap yang khas yang diwarnai unsur Islam dan mitos. Dari sini pula kemudian dapat diketahui mengapa Kuntowijoyo dalam novelnya menghadirkan figur tokoh seorang dalang (Abu Kasan Sapari). Jawabannya ialah karena figur dalang merupakan simbol pengatur dan penentu jagat raya (bagaikan Tuhan yang menguasai alam semesta) dan di dalam dunia pewayangan dalang mempunyai otoritas tunggal sehingga dapat membeberkan apa pun sesuai keinginannya.

Otoritas dalang itulah yang secara kreatif dimanfaatkan Kuntowijoyo sebagai wahana membeberkan kecarut-marutan para penguasa Orde Baru yang menyelewengkan prinsip-prinsip dan etika keadilan dan demokrasi. Dikatakannya bahwa selama ini penguasa telah mengkhianati demokrasi karena para pembesar telah merampas hak-hak asasi rakyat. Padahal, esensi sebuah demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Kekuasaan itu tidak berada di tangan raja, atau di tangan orang-orang besar (elit-elit politik dan birokrasi), tetapi di tangan rakyat (*wong cilik*). Bagaimanapun rakyatlah yang harus mengawasi kekuasaan, bukan sebaliknya. Rakyat pula yang memiliki hak, dan para pembesar (penguasa) harus menjamin hak-hak itu. Oleh sebab itu, para penguasa harus bertindak adil kepada siapa pun, tidak boleh memihak pada kelompok tertentu. Perhatikan ungkapan Kuntowijoyo melalui ucapan Abiyasa ketika memberi nasihat kepada Arjuna berikut.

*“Pertama, sekarang dunia sedang berubah. Ada peribahasa, *tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati*. Artinya, yang kecil berkuasa, yang besar kehilangan kekuasaan. Raja tidak lagi berkuasa. Kekuasaan harus ditopang oleh orang banyak. Kekuasaan itu tidak di tangan raja, tidak di tangan orang-orang besar, tetapi di tangan mereka yang ada di bawah, mereka yang sekarang kita sebut *wong cilik*, yang disebut rakyat. Kekuasaan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyatlah yang berhak mengawasi kekuasaan, tidak sebaliknya. Karena itu berkuasa tidak boleh seenaknya sendiri, *ojo dume*h.*

*Kedua, kita harus menghormati rakyat. Karena, mereka punya hak asasi, yang dianugerahkan Tuhan. Seorang penguasa adalah pelaksana, pengemban *amanat* Tuhan. Adapun hak-hak itu di antaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki. Hak hidup, artinya orang tidak boleh dibunuh, dan dijamin matapencahariannya. Orang tua, jompo, dan yatim piatu harus dipelihara. Hak kemerdekaan, artinya orang tidak boleh diperbudak, ditekan, sebaliknya harus dijamin kemerdekaan beragama dan kemerdekaan ikut mengurus kerajaan. Hak memiliki, artinya ialah setiap orang dijamin untuk menikmati hasil kerjanya, kekayaannya.*

Ketiga, penguasa itu harus adil. Artinya, adil kepada sesama tanpa pandang bulu. Meskipun seseorang itu kerabat, teman, atau sekeyakinan, yang hitam harus dikatakan hitam, yang putih harus dikatakan putih. Jadi, paugerannya ialah rakyat, hak, dan adil. Itu yang harus menjadi landasan dalam memerintah. (hlm. 71—72).

Sampai tahap ini kemudian muncul pertanyaan, kenapa Kuntowijoyo menstrukturalisasi pengalaman (realitas sejarah sosial-politik Orde Baru) itu melalui dunia pewayangan, bukan melalui dunia yang lain? Hal ini disadari betul olehnya bahwa dunia wayang merupakan medium yang paling tepat untuk membeberkan secara jelas hubungan raja dan kawula, pemerintah dan rakyat, penguasa dan *wong cilik*, dan sejenisnya (Kuntowijoyo, 2004). Oleh karena itu, melalui dunia pewayangan (*pakeliran*), yang di dalam novel ini diekspresikan lewat pertunjukan wayang dengan lakon “Bambang Indra Gentolet Takon Bapa” (hlm. 62—74), Kuntowijoyo secara leluasa dapat menerangkan esensi keadilan dan demokrasi bagi sebuah negara dan pemerintahan tanpa harus mengkhianati fungsi seni sebagai hiburan yang bermuara pada kebenaran dan hati nurani kemanusiaan.

Selain hal di atas, dalam tatanan (strukturalisasi) tersebut dapat pula dipahami mengapa Kuntowijoyo menambahkan aspek magis-religius yang berupa *mantra* dan menampilkan mitos *ular* sebagai representasi simbolik dalam novelnya. Dalam hubungan ini, agaknya, Kuntowijoyo bermaksud membuka mata batin dan pikiran kita bahwa berhadapan dengan realitas harus menggunakan kerangka (cara) berpikir realitas, bukan menggunakan kerangka berpikir mitos. Sebab, kerangka berpikir mitos (abstraksi dari yang kongkret) tidak mungkin dapat digunakan untuk memecahkan problem-problem realitas. Sebaliknya, problem realitas lebih tepat dipecahkan dengan kerangka berpikir realitas, dan kerangka berpikir realitas itu terdapat dalam karya seni (kongkretisasi dari yang abstrak).

Lebih jauh lagi, Kuntowijoyo menampilkan unsur mitos (*ular*) dengan maksud agar kita melihat fungsinya, bukan melihat kerangka berpikirnya. Menurut Kuntowijoyo (2003), mitos dalam masyarakat primitif memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi sastra dalam masyarakat modern, yakni sebagai kekuatan untuk “mengkristalisasi secara utuh pengalaman manusia tentang realitas” dan “membawa manusia untuk keluar dari belenggu waktu”. “Waktu” dalam konteks ini jelas dapat ditafsirkan sebagai sebuah kenyataan sejarah “yang membelenggu”. Dan kenyataan sejarah yang terjadi pada masa Orde Baru adalah realitas sejarah yang menindas (yang *beracun* seperti *ular*), dan karenanya melalui novel itu Kuntowijoyo bermaksud menggugah dan membawa kita keluar dari belenggu penindasan itu. Sementara *ular* sendiri adalah simbolisasi dari sebuah perilaku yang tenang tetapi mematikan.

Di samping menghadirkan figur seorang dalang, dunia *pakeliran*, unsur magis berupa *mantra*, dan mitos *ular*, secara imajinatif Kuntowijoyo juga menggambarkan peristiwa robohnya “Pohon Beringin” akibat diterjang angin rebut dan hujan deras. Perhatikan kutipan berikut.

“TEGALPANDAN dapat hujan kiriman, artinya hujan pada musim kemarau. Hujan lebat itu disertai angin rebut. Orang-orang berpikir bahwa hujan salah musim dan angin rebut pasti pertanda buruk. Orang takut keluar rumah, gardu Siskamling sepi. Hanya piket polisi di kecamatan yang bertahan. Orang mengkhawatirkan beringin di terminal setiap kali ada angin besar. Orang sekitar terminal mendengar suara, “Rak-rak-reketek!”

Brrruk". Suara itu sebenarnya cukup keras, tapi tertutup oleh gemerosak hujan dan angin rebut. *Lhadalah!* Pagi hari, hujan dan angin reda. Orang-orang keluar ke terminal. Beringin itu tumbang. Pohon yang selama ini tegak menghadapi hujan dan angin itu terbujur, akar-akarnya mencuat di atas tanah. Orang-orang di sekitar terminal merubung, orang-orang lain merubung.

"Saya mendengar teriakan-teriakan, 'Rumah kita! Rumah kita!' "

"Saya mendengar tangis perempuan, 'Mana anakku?' "

"Saya mendengar suara gedebak-gedebuk, sepertinya penghuni beringin itu sibuk."

"Saya mendengar langkah orang banyak sekali, 'Ayo pindah, ayo pindah!'"

Mereka mengerumuni pohon yang tergeletak di tanah. Mereka tertegun. Ada ketakutan di wajah mereka. Pohon tua, yang entah kapan menanamnya. Pohon yang sudah menyatu dengan Tegalpandan. Waktu mereka kawin meskipun sedikit harus mengambil hiasan daun-daunan berasal dari pohon itu. Orang-orang tua masih membakar kemenyan di bawahnya."

(hlm. 193)

Robohnya pohon beringin yang sudah sekian lama kokoh berdiri dan bahkan menjadi kiblat pemujaan masyarakat Tegalpandan itu menjadi semacam *signal* bahwa "kekuatan tunggal akan hancur". Dan semua orang tahu bahwa dalam konteks sejarah sosial-politik Orde Baru, "pohon beringin" adalah simbol "partai penguasa" –yang dalam novel ini disebut Randu-- yang telah lebih dari tiga dasawarsa melukai hati rakyat.

Lagi pula, di dalam novel ini, Kuntowijoyo juga sering menampilkan tempat-tempat keramaian tertentu, misalnya Abu Kasan Sapari mendapat *mantra* saat diadakan "pesta" Cembengan, pohon beringin roboh terjadi di "terminal", Kismo Kengser berpidato dan kemudian ditangkap polisi terjadi di "pasar", dan sebagainya. Hal ini tidak lain adalah dimaksudkan sebagai titik pijak perubahan. Sebab, tempat-tempat keramaian semacam itu, lebih-lebih "pesta" dan "pasar", merupakan sebuah arena berlangsungnya budaya karnival. Budaya karnival adalah budaya yang melenyapkan perbedaan kelas, mengikis jarak status sosial, hubungan manusia pun berlangsung dialogis (tidak saling meniadakan), dan sejenisnya (Bakhtin, 1973) sehingga segala sesuatunya berjalan secara demokratis. Memang ada Hadis Nabi mengatakan bahwa "sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar, karena masjid adalah simbol agama, sedangkan pasar adalah simbol kepentingan ekonomi" (Kuntowijoyo, 1987). Namun, dalam konteks ini terlihat jelas bahwa "pasar" (dan "pesta") justru menjadi representasi demokrasi yang adil. Sebab, di pasar atau di pesta dimungkinkan terjadi interaksi yang saling menguntungkan dan tidak saling mematikan, hak-hak setiap orang pun dihargai.

Demikian cara-cara Kuntowijoyo merekonstruksikan realitas sejarah sosial-politik Orde Baru yang dengan sarana imajinasi (dan intuisi) lalu terartikulasi ke dalam tatanan

(struktur) dan gaya ungkap tertentu berupa novel (*Mantra Pejinak Ular*). Pertanyaannya sekarang, mengapa Kuntowijoyo menggunakan sarana dan gaya ungkap seperti itu? Tidak lain agar realitas sejarah yang direkonstruksi ke dalam novel memiliki “jarak estetik” sehingga tidak dipahami sebagai realitas empirik, tetapi sebagai realitas fiksional atau realitas yang mungkin. Sebab, kalau tidak demikian, strukturalisasi sejumlah pengalaman sejarah itu hanya akan menjadi tulisan ilmiah atau sebuah “pidato politik”. Walaupun, secara tidak disadari, kalau kita membaca *Mantra Pejinak Ular*, bagaimanapun pikiran dan mata kita pasti tertuju ke sebuah realitas yang kongkret.

Kesadaran Perubahan

Para cerdik pandai menyatakan bahwa sastra memang lahir untuk suatu nilai, kesadaran, dan kebenaran. Semua itu tidak lain adalah sebuah pengadilan. Kalau sejarah merupakan rekaman atas “pemikiran, perkataan, dan perbuatan”, sastra merupakan strukturasi atas apa yang seharusnya terjadi dan apa yang mestinya “dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat”. Kalau sastra tidak mencerminkan penilaian, berarti sastra itu telah melakukan pengkhianatan moral. Demikian juga kiranya novel *Mantra Pejinak Ular*. Kuntowijoyo menulis novel ini bukan tanpa maksud, melainkan jelas dimaksudkan untuk suatu nilai, keadasaran, dan kebenaran. Kalau di dalam novel ini Kuntowijoyo banyak merekam apa yang telah diperbuat oleh para penguasa Orde Baru, semua itu tidak lain untuk menggugah nurani kita agar kita sadar terhadap apa yang telah terjadi dan sadar pula terhadap apa yang akan dan seharusnya kita perbuat.

Kalau Danarto melalui karya-karya cerpennya, salah satunya “Jejak Tanah” (2002), mengajak kita untuk menyadari apa yang telah diperbuat oleh para pengembang (*real estate*) yang tidak mempedulikan nasib rakyat kecil; kalau Mochtar Lubis lewat novelnya *Senja di Jakarta* (1970) mengajak kita untuk menyadari apa yang telah terjadi (kebobrokan masyarakat) di Jakarta; kalau Rendra dengan puisinya *Potret Pembangunan dalam Puisi* (1980) mengajak kita untuk melihat perilaku pemerintah yang sedang berkuasa; kalau Henriete Becher Stowe lewat novel *Uncle Tom Cabin* mengajak rakyat Amerika untuk kritis terhadap pemerintahnya; kalau Leon Damas dengan buku puisi *Pigment-nya* mengungkap ketidakadilan di Perancis; kalau Boris Pasternak melalui novel *Dr. Chivago* menggugat revolusi komunis di Rusia; kalau Taufiq Ismail melalui puisi “Kembalikan Indonesia Padaku” mengajak kita untuk sadar atas pembangunan yang tak merata (sentralistik) di Indonesia; jelas bahwa Kuntowijoyo dengan novelnya *Mantra Pejinak Ular* (2000) mengajak kita untuk “mengadili” gejala-gejala realitas sejarah (sosial-politik penguasa Orde Baru) yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan eksistensinya.

Mengapa Kuntowijoyo berbuat demikian? Tidak lain karena manusia (masyarakat) pada saat itu (masa Orde Baru), bahkan masih berlangsung sampai kini (masa reformasi), telah mengalami alienasi, baik secara material (sandang, pangan, papan) maupun spiritual (pendidikan, kemerdekaan, demokrasi, HAM, persahabatan, dan sejenisnya). Maka, jelas bahwa *Mantra Pejinak Ular* ditulis oleh Kuntowijoyo untuk menciptakan sebuah kesadaran perubahan (ke arah yang lebih baik) dan kesadaran keabadian; dan memang itulah komitmen Kuntowijoyo pada Tuhan dan kemanusiaan. Sebagai karya sastra yang misinya sangat jelas, *Mantra Pejinak Ular* termasuk ke dalam

kategori sastra sosial-diagnostik. Artinya, Kuntowijoyo melalui novel ini ibarat seorang dokter yang memeriksa (*mendiagnosa*) pasien (masyarakat) yang sedang sakit. Dan dengan caranya sendiri, melalui sistem simbol novel ini, Kuntowijoyo mengadopsi (menstrukturalisasi) nilai dari sebuah ajaran *a moral sense of life* untuk melakukan “perlawanan” terhadap sistem sosial.

Penutup

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari seluruh uraian di atas adalah berikut. Dalam kancah kesusastraan Indonesia, *Mantra Pejina Ular* termasuk salah satu novel penting, tidak hanya karena pengarang mampu menstrukturalisasi pengalaman (realitas sejarah sosial-politik pada masa Orde Baru), tetapi juga karena ia jeli memotret dan menstrukturalisasi secara imajinatif perasaan dan geliat *wong cilik* akibat ditindas para elit politik dan birokrasi saat itu. Hal itu berarti bahwa novel ini wajib dibaca oleh siapa pun yang komit terhadap kebenaran dan keadilan. Dan karena novel ini boleh dibilang berhasil memotret sejarah sebuah orde tertentu di Indonesia, layak pula ia dimanfaatkan sebagai bahan atau nilai tambah bagi pemahaman (pelajaran) sejarah sosial-politik di Indonesia.

Secara struktural *Mantra Pejina Ular* memang tidak termasuk karya yang berestetika tinggi (rumit, rinci, penuh *suspense*, atau *foreshadowing*); hal ini sama dengan beberapa novel Kuntowijoyo lainnya (*Pasar* dan *Wasripin dan Satinah*). Bahkan, plotnya cenderung linear, gaya bercerita yang biasa, malahan terdapat beberapa *kolase* (semacam sisipan) yang tidak berkorelasi dengan pokok cerita. Kendati demikian, secara sosial, atau jika dilihat aspek ekstra-estetiknya, novel ini mencerminkan sesuatu (nilai) yang dalam dan implementatif, yang menyadarkan kita (pembaca) terhadap apa yang terjadi sehingga kita dapat mengambil sikap untuk berbuat. Apakah cerminan nilai yang menyadarkan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk “menjinakkan (perilaku) kekuasaan yang tidak menerapkan prinsip keadilan” seperti yang dikemukakan Bertrand Russell? Untuk menjawab pertanyaan ini tentulah diperlukan penelitian tersendiri.

Daftar Bacaan

Bakhtin, Mikhail. 1973. *Problems of Dostoevsky's Poetics*. Translated by R.W. Rotsel. USA: Ardis.

Danarto. 2002. “Jejak Tanah”. Dalam *Jejak Tanah: Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Eneste, Pamusuk. 1988. *Ikhtisar Kesusastaan Indonesia Modern*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- 1999. "Strukturalisasi Pengalaman, Strukturalisasi Imajinasi, dan Strukturalisasi Nilai". Dimuat dalam buku *Indonesian Writer: Kuntowijoyo Recipient of a SEA Write Award*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- 2000. *Mantra Pejinak Ular*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- 2003. *Wasripin dan Satinah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- 2003. "Sejarah/Sastra". Makalah untuk Seminar Sehari Menyambut Hari Ulang Tahun Kontowioyo ke-60 di UC UGM 18 September. Tidak diterbitkan.
- 2004. *Raja, Priyayi, dan Kawula*. Yogyakarta: Ombak.

Lubis, Mochtar. 1970. *Senja di Jakarta*. Jakarta: Gapura.

Rendra, W.S. 1980. *Potret Pembangunan dalam Puisi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Russell, Bertrand. 1988. *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.